

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АБДУРАХМОНОВА Маҳлиё Нурмаматовна

*Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириши
ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
етакчи мутахассиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10645746>

ЎЗБЕКИСТОНДА КОРПОРАТИВ ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ АМАЛИЁТИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада корпоратив давлат харидлар тизими амалиётларини янада такомиллаштириш, бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотлар, давлат харидлари амалга ошириладиган электрон тизимлар, ушбу давлат харидлари тизимда давлат бюджети маблағларидан мақсадли ва оқилона фойдаланишнинг ўрни, шунингдек, Ўзбекистонда корпоратив давлат харидлари тизимини янада самарали ташкил этиш ва амалга ошириш юзасиддан илмий хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: давлат харидлари, корпоратив давлат харидлар, махсус ахборот портали, харид қилиш тартиб-таомили, давлат бюджети.

КОРПОРАТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются дальнейшее совершенствование практики корпоративной системы государственных закупок, проводимые сегодня реформы, электронные системы государственных закупок, роль целевого и рационального использования средств государственного бюджета в этой системе государственных закупок, а также научные выводы и рекомендации с поверхности по более эффективной организации и внедрению были разработаны основы корпоративной системы государственных закупок в Узбекистане.

Ключевые слова: государственные закупки, корпоративные государственные закупки, специальный информационный портал, процедура закупок, государственный бюджет.

CORPORATE PUBLIC PROCUREMENT IN UZBEKISTAN FURTHER IMPROVEMENT OF THE PRACTICE

ANNOTATION

In this article, further improvement of practices of the corporate state procurement system, reforms implemented today, electronic systems for state procurement, the role of purposeful and rational use of state budget funds in this state procurement system, as well as more effective organization of the corporate state procurement system in Uzbekistan and Scientific conclusions and recommendations have been developed regarding implementation.

Key words: public procurement, corporate public procurement, special information portal, procurement procedure, state budget.

Бугунги кунда давлат харидлари ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида катта аҳамиятга эга соҳа ҳисобланади. Давлат харидлари юридик, маъмурий ва иқтисодий меъёрлар асосида доимий тартибга солиниб борилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 19-моддасига асосан, давлат буюртмасилари иккига буюджет буюртмачилари ва корпоратив буюртмачиларга ажралган ҳолда харидларни амалга оширади [1, 2].

Шунга асосан, корпоратив буюртмачилар давлат корхоналари, устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахслар, устав фондида (устав капиталида) ушбу модданинг 2-банди иккинчи ва учинчи хатбошиларида кўрсатилган ташкилотларнинг улуши жами 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахслар, устав фондида (устав капиталида) ушбу модданинг 2-банди тўртинчи хатбошисида кўрсатилган ташкилотларнинг улуши жами 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган юридик шахслар ҳисобланади.

Қонунга мувофиқ, корпоратив буюртмачилар рўйхати Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан юритилади ва ахборот алмашинуви орқали махсус ахборот порталида шакллантирилади.

Айниқса, харидлар амалга оширилишида рақобат муҳити таъминланиши, давлат харидлари соҳасидаги мавжуд қонунчилик доирасида ўтказилиши жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Рақобат тўғрисида”ги ҳамда “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунларига мувофиқ тарзда ташкил этилиши белгиланган [3].

Ҳар қандай давлатнинг бюджети маълум бир принципларга асосланади. Шу каби принциплар давлат харидлари тизимда ҳам албатта мавжуд бўлиб, бундай принциплар таркибига биз белгиланган қуйдаги принципларни кўришимиз мумкин:

- касбий маҳорат ва масъулиятлилик;
- асосланганлик;
- молиявий маблағлардан фойдаланишнинг оқилоналиги, тежамкорлиги ва самарадорлиги;
- очиқлик ва шаффофлик;
- рақобат ва холислик;
- мутаносиблик;
- давлат харидлари тизимининг ягоналиги ва яхлитлиги;
- коррупцияга йўл қўймаслик каби қатъий белгиланган принциплар давлат харидлари жараёнининг барча босқичларида қўлланилиши керак.

Бюджет тизимининг ягоналиги принципи ҳуқуқий базалар, пул тизими, бюджет ҳужжатлари шакллари, бюджет жараёни принциплари(Hertz, 1979), бюджет қонунчилигини бузганлик учун санкцияларнинг ягоналиги, мамлакат бюджет тизими барча даражалари бюджетлари харажатларини молиялаштириш ва бюджет маблағлари бухгалтерия ҳисобини юргизиш тартибининг ягоналиги билан белгиланади(Shaturaev & Jumaev, 2019).

Бюджет тизимининг даражалари ўртасида даромадлар ва харажатларнинг чегараланганлиги принципи тегишли даромадлар турларини (тўлиқ ёки қисман) ва харажатларни амалга ошириш бўйича ваколатларни мамлакатнинг ҳокимият органлари, мамлакат субъектларининг ҳокимият органлари ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларига бириктирилганлигини кўзда тутати (Новоскольцева, Ю Ю., 2016) (Jensen & Smith, Jr., 2005).

Бюджетларнинг мустақиллиги принципи қонунчилик ва давлат ҳокимиятининг ижроия органлари ҳамда маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг мамлакат бюджет тизимининг тегишли даражаларида бюджет жараёнини мустақил амалга ошириш борасидаги ҳуқуқларини билдиради (Jensen & Smith, Jr., 2005).

Бу принципнинг амал қилиши қонунчиликка мувофиқ мамлакат бюджет тизимининг ҳар бир даражасида бюджетлар даромадларининг ўз манбаларига эгаллигини, бюджетларнинг тартибга келтирувчи даромадларини, қонунчиликка мувофиқ равишда тегишли бюджетларнинг даромадларини шакллантириш бўйича ваколатларни, давлат ҳокимият органлари ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг қонунчиликка мувофиқ равишда тегишли бюджетлар харажатларининг сарфланиш йўналишларини мустақил аниқлаш ҳуқуқини қонуний бириктирилишини, бюджет тўғрисидаги қонунларни ижро этиш жараёнида олинган қўшимча даромадлар, бюджет даромадларининг харажат-ларидан ошган қисми суммалари ва бюджет харажатлари бўйича иқтисод қилинган суммаларни олишнинг мумкин эмаслигини, бюджет тўғрисидаги қонунларнинг ижро этилиши жараёнида вужудга келган даромадлардаги йўқотмалар ва қўшимча харажатларни бюджет тизимининг бошқа даражалари ҳисобидан компенсация қилишга йўл қўймасликни (қонунчиликнинг ўзгаришига боғлиқ ҳолда вужудга келган ҳолатлардан ташқари) тақозо этади (Jensen & Smith, Jr., 2005)(Stamalevi, 2015).

Тадқиқот ишини бажаришда кузатиш, маълумотларни йиғиш, умумлаштириш, таққослаш, маҳаллий ва хорижий олимларнинг суғурта фаолиятидаги иқтисодий қарашлари, соҳадаги муаммолар ва уларнинг ечимлари бўйича изланишлари ҳамда соҳага доир қонуний ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ўрганилиб, хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди [4, 5].

Юртимизда ҳам амалга ошириладиган давлат харидларини қонунчиликдан четга чиқмаган ҳолда ўтказилиши ваколатли органлар тамонидан доимий назорат қилинади ва ўрганиб борилади.

Ҳусусан, “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 75-моддасига асосан, давлат харидлари соҳасидаги бошқа қонунчилик ҳужжатларининг тўғри қўлланилиши устидан давлат назоратини қуйидагилар ўз ваколатлари доирасида амалга ошириши белгиланган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палаталари тамонидан давлат буюртмачилари амалга оширадиган давлат харидларини аудитдан ўтказиши ва аудит натижаларини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига ҳар йилнинг якуни бўйича киритадиган ҳисоботида кўрсатади, шунингдек очиқ ахборот манбаларига жойлаштиради.

Харид қилиш тартиб-таомилларининг давлат назорати

Манба: www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни

Шунингдек, Қонуннинг ва давлат харидлари соҳасидаги бошқа қонунчилик ҳужжатларининг тўғри қўлланилиши устидан давлат назоратини қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатли давлат органлари ҳам ўз ваколатлари доирасида амалга ошириши мумкинлиги белгилаб қўйилган [6].

Бугунги кунда давлат харидларини амалга оширувчи тўртта электрон платформа мавжуд бўлиб, мазкур электрон тизимлар орқали давлат ва корпоратив буюртмачиларнинг савдолари ўтказилиб келинмоқда.

Шу ўринда, 2023 йил якунлари бўйича амалга оширилган давлат харидлари бўйича статистикасига назар соладиган бўлсак, қуйдаги жадвалда кўриш мумкинки, йил давомида жами ўтказилган савдолардан 5,5 фоизи электрон дукон, 0,7 фоизи электрон аукцион, 5,5 фоизи кооперацион портал, 17,6 фоизи электрон танлаш, 8,4 фоизи электрон тендерлар ҳамда 7,7 фоизи биржа савдолари орқали ҳусусан, юқори ликвидли ва монопол турдаги маҳсулотлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Бундан ташқари жами амалга оширилган харидларнинг 21,7 фоизи ягона етказиб берувчилар ва 32,9 фоизи тўғридан тўғри шартномалар орқали амалга оширилганлигини кўриш мумкин.

№	Харид турлари	Жами			шундан:								
					Бюджет буюртмачилари			Корпоратив буюртмачилар			Йирик давлат корхоналари		
		Битим сон	Битим суммаси	%	Битим сон	Битим суммаси	Республика бўйича жами харидга нисбатан %	Битим сон	Битим суммаси	Республика бўйича жами харидга нисбатан %	Битим сон	Битим суммаси	Республика бўйича жами харидга нисбатан %
1.1	Электрон дўкон	867 659	13 867,6	5,5%	620 634	4 893,0	1,9%	200 861	3 941,7	1,6%	46 164	5 032,8	2,0%
1.2	Электрон аукцион	50 600	1 766,1	0,7%	27 586	603,1	0,2%	17 964	885,8	0,3%	5 050	277,3	0,1%
1.3	Кооперация портали	42 505	14 125,7	5,6%	12 612	656,9	0,3%	13 247	1 618,8	0,6%	16 646	11 849,9	4,7%
1.4	Электрон танлаш	70 005	44 464,1	17,6%	55 912	21 940,5	8,7%	12 100	7 767,0	3,1%	1 993	14 756,7	5,8%
1.5	Электрон тендер	16 673	21 282,3	8,4%	16 533	11 789,5	4,7%	66	2 631,0	1,0%	74	6 861,8	2,7%
1.6	Биржа савдолари орқали (юқори ликвидли ва монопол турдаги маҳсулотлар)	18 467	19 503,2	7,7%				4 622	1 329,9	0,5%	13 845	18 173,3	7,2%
2.1	Ясона etkazib берувчилар билан	113 975	54 847,4	21,7%	100 773	12 529,1	4,9%	10 143	34 878,1	13,8%	3 059	7 440,3	2,9%
2.2	Тўғридан-тўғри шартномалар орқали	325 704	83 455,9	32,9%	290 396	24 559,1	9,7%	28 972	19 339,0	7,6%	6 336	39 557,9	15,6%

Манба: Статистик маълумотлар асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Бугунги кундаги биламизки, давлат харидлари тизимини белгиланган ваколатли органлар томонидан ўрганишлар пайтида аниқланган ҳолатларнинг аксарият қисми давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликда белгиланган, харидлар ўтказишнинг тартибини бузиш орқали рақобат муҳитига салбий таъсир этаётганлиги ва иштирокчилар ўртасида ўзаро, буюртмачи ва иштирокчиларни келишиб олинган ҳаракатлар (шу жумладан аффилиланлик), буюртмачилар томонидан иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштириш, иштирокчиларни асосиз равишда четлатиш каби ҳолатларини кўриш мумкин ва бундай ҳолат фақатгина рақобат муҳитига салбий таъсир этибгина қолмай балки бюджет маблағларини мақсадсиз сарфланишига олиб келмоқда.

Шундай экан, давлат харидлари, давлат эҳтиёжларини қондирадиган ва товарларни етказиб берадиган, ишлар бажариш, хизматлар кўрсатиш бозорида давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида ўзаро муносабатлар тизимини акс эттирувчи асосий жараёнлардан бири бўлганлиги сабабли, уларни амалга ошириш жараёнини доимий равишда такомиллаштириб боришни талаб қилади.

Харидларни амалга ошириш механизмнинг самарали ва қонун талаблари доирасида бўлиши, кўп жиҳатдан, давлат хариди учун ҳужжатларни тайёрлайдиган ва қабул қиладиган давлат хизматчиларининг малака даражаси, профессионал тайёргарлигига ҳам боғлиқ бўлади.

Кўпгина давлатларда давлат хариди билан шуғилланадиган ходимларни тайёрлаш ва малакасини ошириш бевосита ҳукумат зиммасига юклатилган вазифа ҳисобланади. Шунингдек ҳозирда бизнинг мамлакатимизда ҳам бошқа ривожланган хорижий давлатлар сингари давлат харидларини эълонга бериш, ўтказиш босқичма-босқич электрон тарзда амалга оширилмоқда.

Ҳусусан, Давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали <http://xarid.uz/> сайтида, харид яқунлари бўйича ғолиб ташкилотнинг маълумотлари, таъсисчиси ва бенифицарлари тўғрисидаги маълумотлар таҳлили йўлга қўйилди.

Ҳозирги рақамли технологиялардан фойдаланиш шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, давлат харидлари жараёнида рақобатни чекловчи ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида инсон омили иштирокини максимал даражада минималлаштириш ва барча харидларни электрон тарзда амалга ошириш механизмларини янада такомиллаштириш долзарб ҳисобланади.

Бюджет маблағларининг мақсадли ва самарали сарфланиши ҳар қандай давлатнинг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Давлат харидлари амалга ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича мавжуд норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тизимдаги масалаларнинг ечимини топишда муҳим аҳамият касб этаётганини кўришимиз мумкин. Шунингдек, соҳада рақобат муҳитини яхшилаш орқали буюджет маблағларидан оқилона фойдаланишга эришиш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Юқоридаги мавзу доирасидаги ўрганишлармиздан келиб чиқиб, қуйдагича таклифларни илгари сўрмоқчимиз. Жумладан: бугунги кунда фаолият олиб бораётган давлат харидлари электрон тизимлари операторларининг платформаларида амалга оширилаётган харидлар жараёнида аффилиланганлик ва манфаатлар тўқнашуви ҳолатларини аниқлаш ва бундай ҳолат кузатилганда бартараф этиш чораларини кўриш. Бунда, харид амалга оширилаётган электрон платформада махсус модул бўлиб, *буюртмачи* харид маълумотларини юклаётганда тўлдириши мажбурий бўлган саволлар киритилади.

Иштирокчи ҳам таклиф бераётганда мазкур бўлимнинг ўзига тегишли қисмни тўлдиради. *Саволлар қуйдагилар бўлиши мумкин, буюртмачи номи, харид тури/предмети, бошланғич нарх, иштирокчи, таклиф нархи*. Бу йиғилган маълумотлар платформа интеграция қилинган давлат органлари (*my.gov.uz, stat.uz, new.birdarcha.uz, my.soliq.uz, my.mehnat.uz*) маълумотлар базалари орқали текширилади ва натижада буюртмачи ва иштирокчи ёки иштирокчилар ўртасидаги *ўзаро манфаатдолик* ҳолатлари кузатилган тақдирда иштирокчи савдога киритилмайди. Шунингдек, платформада буюртмачи ва етказиб берувчилар (ғолиб иштирокчи) тўғрисида маълумотлар доимий шаклланиб боради. Бу ўз ўрнида келгуси амалга ошириладиган харидларда келишиб олинган ҳаракатларга йўл қўймаслик учун хизмат қилади.

IQIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. G.Bekimbetova. (2019). General methods of analysis in decision-making and selection efficiency of investment projects. Bulletin of Science and Practice. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/36>
2. G.M.Bekimbetova. (2020). Evaluation of the efficiency of investment projects by the method of the cobb douglas derivative function. EurasianUnionScientists. <https://doi.org/10.31618/esu.2413-9335.2020.1.74.729>
3. Hertz, D. B. (1979). Risk Analysis in Capital Investment Need for New Concept. Harvard Business Review, 1979(September). <https://hbr.org/1979/09/risk-analysis-in-capital-investment>
4. Jensen, M. C., & Smith, Jr., C. W. (2005). The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.244161>
5. R.Karlibaeva. (2021). Theory of finance and financing strategies. International Journal of Advanced Research. <https://doi.org/10.21474/ijar01/12480>
6. Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303–307. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10008>
7. Stamalevi, J. (2015). The Importance of Payback Method in Capital Budgeting Decisions Article by Jones Stamalevi. South American Journal of Management, 1(2), 1–6.
8. Бекимбетова Г.М., Ш. Ж. Н. (2021). Основной показатель эффективности инвестиционных проектов - расчет чистой текущей стоимости. 3(77), 6.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz